

MUZÍKALÍQ TÁLIM-TARBIYA TÁSIRI

Qalbaev Atabek

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası

“Baqsishılıq hám dástanshılıq” qaniygeligi 1-kurs studentı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10333447>

Annotaciya. Bul teziste muzikalıq tálim-tarbiya tásiri, muzika mádeniyatı sabaqlarınıń oqıwshılardı ádeplilik, estetikalıq tárbiyasına nátiyjeli tásir kórsetiwi haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: Muzika, isskustvo, etika, estetika, tárbiya, sabaq, mádeniyat, oqıtıwshı, oqıwshı.

MUSIC EDUCATION-THE INFLUENCE OF TORBIA

Abstract. This dissertation talked about the influence of musical education, how musical culture lessons have an effective impact on the education of politeness and responsiveness of students.

Key words: music, art, morality, aesthetics, education, lesson, culture, teacher, student.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ВЛИЯНИЕ ТОРБИИ

Аннотация. В данной диссертации говорилось о влиянии музыкального воспитания, о том, как уроки музыкальной культуры оказывают эффективное влияние на воспитание вежливости, отзывчивости учащихся.

Ключевое слово: музыка, искусство, мораль, эстетика, воспитание, урок, культура, учитель, ученик.

Qaraqalpaq xalıqı uzaq ótmish, ótken dawirlerde de tálim-tarbiya menen shuǵıllanǵanlar. Qaraqalpaq xalıqları óz ótmish tariyxı, salt-dastúrlerin qayta tiklew, keleshek ushin rawajlangan mámleketler qatarınan orın alıw, barkamal keleshek ushin mumkinshilik jaratıw maqsetinde jaslarımızǵa milliy dástúrler tiykarında, milliy ideologiya ruwında tárbiyalaw búgingi kúnde aktual máselelerden biri esaplanadı.

Kóp ásirlik qaraqalpaq xalıqı óz yerine yerisken ǵárezsizlik dawirinde jaslardı jánede keleshekke tárbiyalı, bilimli, salamat áwlatlar, salamat rawajlangan xalıq bas maselelerden biri bolip kiyatır.

Áyyemden-aq, óz tálim-tarbiya maselesini ata-babalarımız jaslardı jıynap tınlerdi tan`largá qosqan keshelerde qosıqlar dastanlar, rawayatlar, qıssalar aytıp yeldi tariyx, madeniyat, etika-estetika, muzika, kórkem ádebiyat menen tanıstırıp barılǵan.

Xalıq sol dáwir qıyınshılıqları, basqınshı shetten kelgen dushpanlardan qorǵanıp sharshaǵan dáwirlerde bul dastan qosıqlar olarǵa jupanısh wazıypasında atqarǵan. Bularǵa

marsiya qosıqları, sınsıw qosıqları kiryedi. Olardı kóbinshe xayal-qızlar, analar atqarǵan. Bul qosıqlardıń belgili bir notası joq, bul qosıqlar hár bir insandıń jurek tórinen jaraladı hám payda boladı. Onnan tısqarı xalıqtıń yesitken qosıqları márdlik, baxadır, azamatlar tuwralı marsiyalar, sınsıwlar, dastanlar, jırlar, xazil qosıqlar, terme tolǵawlar xalıqtı shetten kelgen jawız niyetli jawlarǵa qarsı gureste ideologiyalıq jaqtan milliy sezimlerde kóterip, keterıńki ruwxta kush berip, kewili kóterilip Watan aldında ózini azamat insan sezip jaw menen guresip yelini qorǵawda úlken járdem berip kelgen. Xalıqtıń bul qosıqlar arqalı ruwxıy jaǵdayı kóterilip jánede alǵa qaray rawajlanıp bargan.

Qaraqalpaq milliy muzıkası da millet tili, ruwxıylıǵına saylıǵı, dóretiwshi xalıqtıń umitleri, sezimlerini tıńlawshıǵa jetkizyedi.

Qaraqalpaq milliy dástúriy qosıqlar hám onıń ózinde xalıq ruwxıy sezimleri tolıq sawleleniwi, woǵan say bolǵan turmıs jaǵdayı, ómirlik mumkinshiliklerine iyeligi penen social tárbiyanı shólkemlestiriwdin nátiyjeli qurallarınan biri sanaladı.

Muzikanıń sırı – sóz menen aytıp bolmas jerde ol sonday bir túsindiriw, talıqlap beriw mánisin tabadı. /E.T.A.Gad'man.

Biz muzıka tıńlap atırǵanımsızda hátteki dástúrestirilgen, kompozitor tárepinen tamam bolǵan da bolaversin, - biz baribir ónday muzıkalıq túpkirdi izleyemiz.

Syujete jarıtılmaǵan muzıka adamdan ózgeshe bir pikirlewdi talap yetyedi. Sonıń ushın de muzıkanı úyreniw tek óni tıńlaw yemes, balki onı úyreniw kerek.

Sonday-aq, muzıkanı tusiniw hám úyreniw ushın óni óqıtıw formaların dúris rejelestiriw, qollanıw atırǵan metodları da tuwrı tańlanıp qollawı maqsetke muapıq. Sonda ǵana keleshekte jas awlattı tarbiyalawda muzıka tálim-tarbiyasın áhmiyetin balalarǵa úyrete alamız.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.

4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 822-828.
5. Jiyeubaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 27-32.
6. Jiyeubaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
8. Jiyeubaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES & MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИННИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИННИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДҚОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
12. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
13. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
14. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.

15. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
16. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV'TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
17. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
18. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
19. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
20. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
21. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
22. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
23. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
24. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
25. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
26. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
27. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СЭЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.

28. Allamberganova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
29. Allamberganova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 849-855.
30. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
31. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
32. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
33. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
34. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
35. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
36. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
37. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
38. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.
39. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.
40. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
41. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.

42. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
43. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH